

ОӘК 546.06

8-СЫНЫП ХИМИЯ КУРСЫНДА ОЙЫН ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ

ҚАЙРАТБЕКҚЫЗЫ ДИАНА

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті
6B01506-«Химия»-білім беру бағдарламасының
4 курс білім алушысы
Талдықорған, Қазақстан

Ғылыми жетекші:

БУТЕНОВА АСЕЛЬ КАДЫРОВНА

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті,
Жаратылыстану пәндері кафедрасының оқытушы-дәріскері,
Талдықорған, Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада химия сабақтарында ойын технологияларын қолдану әдістемесі қарастырылады, бұл оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіруге, пәндік білімді бекітуге, жеке қасиеттерін дамытуға (дербес, шығармашылық қызметке, ынтымақтастыққа дайындық пен қабілет) ықпал етеді. Зерттеудің практикалық бөлігін орындаудың мақсаты таңдалған білім беру мекемесі жағдайында мектеп химия курсын оқуда ойын технологияларын қолдану болды. Таңдалған сыныпта химия сабақтарына ойын әрекеттерін енгізу кезінде алынған нәтиже ұжымдағы корпоративтік өзара әрекеттесуді, балалар арасындағы қарым-қатынас деңгейін арттыру және жекелеген оқушыларды психологиялық босату болды. Оқушыларға қатысты ойын әрекеті эмоционалдылық, диагностика, релаксация, өзін-өзі тану функцияларын орындайды, мұғалім үшін ойындар өткізу оқушылардың білім деңгейін және пәндік білімді игеру қабілетін талдауға, балалардың зерттелетін пәнге деген танымдық қызығушылығын ынталандыруға және дамытуға, олардың жеке қасиеттерін жетілдіруге жағдай жасауға мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: химия пәні, ойын технологиясы.

Аннотация: В данной статье рассматривается методика применения игровых технологий на уроках химии способствующая активизации познавательной деятельности учащихся, закреплению предметных знаний, развитию личностных качеств (готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности, сотрудничеству). Цель выполнения практической части исследования заключалась в применении игровых технологий при изучении школьного курса химии в условиях выбранного образовательного учреждения. Результатом, который был получен при внедрении игровой деятельности на уроки химии в выбранном классе, являлось повышение корпоративного взаимодействия в коллективе, уровня коммуникации между детьми, психологическое раскрепощение отдельных учеников. По отношению к ученикам игровая деятельность выполняет функции эмоциональности, диагностики, релаксации, самореализации, для педагога проведение игр позволяет проанализировать уровень знаний учеников и способность к усвоению предметных знаний, стимулировать и развить познавательный интерес детей к изучаемому предмету, создать условия для совершенствования их личностных качеств.

Ключевые слова: предмет химия, игровые технологии.

Abstract: This article discusses the methodology of using game technologies in chemistry lessons, which contributes to the activation of cognitive activity of students, the consolidation of subject knowledge, the development of personal qualities (willingness and ability to independent, creative activity, cooperation). The purpose of the practical part of the study was to apply gaming

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

technologies when studying a school chemistry course in the conditions of a chosen educational institution. The result, which was obtained by introducing play activities into chemistry lessons in the selected class, was an increase in corporate interaction in the team, the level of communication between children, and the psychological emancipation of individual students. In relation to students, play activities perform the functions of emotionality, diagnosis, relaxation, and self-realization. For a teacher, playing games allows students to analyze the level of knowledge and the ability to assimilate subject knowledge, stimulate and develop children's cognitive interest in the subject, and create conditions for improving their personal qualities.

Keywords: *The subject is chemistry, game technology.*

Кіріспе

Қазіргі кезде, әсіресе адамзаттың өндірістік қызметінде химия ерекше маңызға ие. Сонда да, ақпараттық көлемнің артуы, оқу пәндерінің үздіксіз жаңарып отыру оқушылар арасында химияға деген қызығушылықтарының мектеп кезінен бастап төмендеуіне алып келді. Осыдан - химиялық мазмұндағы оқулықтар мен ғылыми мәтіндерді игеруді үйренбеу және оларды жалпы қабылдау дағдылары менбіліктерінің болмауын байқаймыз. Бұл талапкерлердің пән бойынша әлсіз білім алуына және оны оқуға деген қызығушылығының төмен болуына әкеліп соғады. Мектеп оқушыларында әрдайым келесі түрдегі сұрақ туындайды: заңгер, бухгалтер, экономист, электр дәнекерлеуші, филологтарға химияны оқу не үшін керек? Нәтижесінде химия бойынша әлсіз білім, ал одан кейін химиямен тығыз байланысты арнайы пәндерді меңгеруде көптеген қиындықтар пайда болады.

Осыған байланысты мектеп оқушыларының ақыл-ой белсенділігін ынталандыратын, олардың танымдық белсенділігін арттырып дамытатын және химиялық білімді іс жүзінде қолдануға үйренетін химияны оқытудың формалары мен әдістерін жетілдіру өзекті болып отыр.

Осы мәселелерді шешу үшін оқытудың орынды әрі ыңғайлы құралы ретінде әрекет ете алатын сабақтарды ұйымдастыруға арналған ойын формалары өз орнын таба алады. Ойын атмосферасы балаларды өздеріне байқалмастан белсенді іс-әрекет жасауға жағдай жасайды, содан белгілі бір білім қоры болған кезде жеңуге болатынын түсіне бастайды. Сонымен қатар, сабақ өткізудің ойын түрі мұғалім мен оқушылардың ұжымдық ынтымақтастығын нығайтады. Топтарды қалыптастыру кезінде оқушылардың білім деңгейі, олардың қызығушылықтарының бағыты, психологиялық үйлесімділігі артады. Оқушы өзіне жүктелген тапсырманы тек басқа балалармен бірлесіп, білімімен бөліскен кезде ғана орындай алады, тек сол кезде ғана ол ұжымдық еңбектің қажетті дағдыларын игереді.

Негізгі бөлім

Ойын дегеніміз - іс-әрекеттің ең қол жетімді түрі, қоршаған әлемнен алынған әсерлерді өңдеу әдісі. Ойын барысында оқушының ойлау қабілеті және қиялының ерекшеліктері, оның эмоционалдылығын, белсенділігін, қарым- қатынас қажеттілігін дамытатындығын айқын көрінеді. Қызықты ойын баланың ақыл-ой белсенділігін арттырады және ол әдеттегі сабақтарға қарағанда қиын тапсырманы шеше алады. Бірақ бұл сабақтар тек ойын түрінде өтуі керек дегенді білдірмейді.

Соңғы уақытта электронды-тестілік және компьютерлік ойындарға үлкен рөл беріледі. Тестілеу жалпыға бірдей білімді тексерудің қарапайым формасы болып кетті, және мұнда да ойын пішінін қолданбай қоймады. 7-11 сынып аралығында ойындардың күрделілігі артады [1].

Сабақ барысында төмендегідей ойын критерийлерін қарастыруға болады:

- Ойын бір сабаққа есептелуі керек.
- Ойын ережелері түсіну үшін қиын болмауы керек.
- Ойын моральдық тұрғыдан ескірмеуі керек.
- Ойын барлық оқушыларды жаппай қамтитындай болуы керек.
- Бағалау оңай болуы керек, оқушылар қорытынды бағаның қалай болғанын түсінуі керек.

- Ойын оған деген қызығушылықты сақтау үшін динамикалық болуы керек.

Химия пәні бойынша жаңа бағдарламаларды енгізу химия пәні мұғалімдерінен оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру формаларын жетілдіруді, оларды оңтайлы үйлесімде қолдануды талап етті. Жалпы білім беретін және кәсіптік мектептің реформасында: «Сабақпен қатар — оқу үдерісінің негізгі нысаны ретінде дәрістер, семинарлар, сұхбат және басқа да оқыту формаларын өткізген дұрыс» - деп атап өтілген.

Осы жерден заманауи білім берудің мақсаты оқушыларға оқу материалының белсенді танымдық процесі үшін оңтайлы жағдайлар жасау, жеке көзқарасын білдіру, қабілеттілікті дамыту, қоршаған ортаның өзгермелі жағдайында бағдарлай білу болып табылады.

Бұл міндетті әр түрлі формалар мен әдістерді ескеретін жоспарлы және белсенді ұйымдастырылған оқыту процесі арқылы шешу қажет. Сондықтан мұғалім оқушылар үшін қызықты адам болуы керек, әр сабақта шығармашылық үлгілерін көрсету керек, химияны оқытуды білімнің әр алуандығымен өрнектеу, химия-жаратылыстану бағытының патшасы екенін дәлелдеу керек. Эмпирикалық ғылымды сақтай отырып, ол оқушылардың өзіне деген қызығушылығын оятады [2].

Химия кабинетіне алғаш келген балалар көбінесе сыныпта тәжірибелер мен эксперименттер өткізуге байланысты осы пәнге деген қызығушылықтарын арттыратынын білеміз. Бірақ, өкінішке орай, бұл қызығушылық 8-ші сыныптың үшінші-төртінші тоқсанына дейін пән күрделілігіне байланысты жоғалады. Бұл дегеніміз, балалардың тек пәнге деген қызығушылығын жоғалтпауы және танымдық белсенділіктерін арттыру үшін барлық күш-жігерді жұмсау қажет. Шығармашылық тұлғаны тәрбиелеуге ықпал ететін оқыту әдістері мен формаларын іздеу оқытудың кейбір ерекше тәсілдерінің пайда болуына әкелді, олардың бірі ойын әдістері болып табылады. Дидактикалық және психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерді сақтау жағдайында химияны оқу кезінде оқытудың ойын әдістерін жүзеге асыру, оқушылардың дайындық деңгейін арттырады.

8-сынып химия курсына білім сапасын арттырудағы ойын әдістерінің тиімділігін арттыру үшін ұсынылатын ойындар:

«Лото» ойын-сабағы. Ойын шарттары: ойынға бес команда қатысады. Әрбір команда он сұрақтың нөмірлері белгіленген карточканы алады. Мұғалім немесе ойын жүргізуші сөмкеден нөмірленген бөшкелерді алады. Карточкада осы нөмір бар команда жауап беруге құқылы. Егер жауап дұрыс болса, онда команда бөшкені алады және оны тиісті нөмірлі карточкаға қояды. Егер команда сұраққа дұрыс жауап бере алмаса, онда бөшке ойын жүргізушіде қалады және жауап беру құқығын басқа команда алады, ол дұрыс жауап үшін жетон алады. Осы жетонға сөмкеден шығарылған, бірақ жүргізушіде қалған бөшкені сатып алуға болады. Бірінші болып карточканың барлық нөмірлеріне сәйкес бөшкені қоятын команда жеңеді. Бұл ойынды жалпылама қайталау сабақтарында немесе барлықкурс бойынша өткізуге болады.

«Аукцион» ойын-сабағы. Сауда-саттыққа қандай да бір тақырып бойынша тапсырмалар шығарылады, ал мұғалім балалармен ойын тақырыбы туралы алдын ала келісіп алады. Ойынға 3-5 команда қатысады. Кодоскоптың көмегімен экранға № 1 лот ұсынылады – осы тақырып бойынша бес тапсырма (тапсырманы тақтаға, плакатқа алдын ала жазуға немесе дайын, басып шығарылған мәтіндерді пайдалануға болады) беріледі. Бірінші команда тапсырманы таңдап, оған 1-ден 5 баллға дейін баға қояды. Егер бұл команданың бағасы басқалардың берген бағасынан жоғары болса, ол тапсырманы алады және оны орындайды. Қалған тапсырмаларды басқа командалар сатып алу керек, егер тапсырма дұрыс шешілсе, командаға ұпайлар (немесе олардың бір бөлігі) алынады. Бұл қарапайым ойынның артықшылығы - тапсырманы таңдау кезінде оқушылар барлық бес тапсырманы салыстырады және алдын-ала олардың шешу барысын ойша ойланып қояды [3].

«Лабиринт» ойын-сабағы. Бұл ойынды тақырып, бөлім және т. б. бойынша білім байқауы ретінде қолдана аламыз. Сынып 3-5 командаға бөлінеді, әр команда әр түрлі қабілетті балалардан құрылады, осылайша командалар күштері тең болады. Сыныпта таңдалған тақырыптардың санына байланысты үстелдер қойылған. Үстелдер үстінде үстел нөмірлері

бар, әр ойыншы үшін әр түрлі тақырыптар бойынша тапсырмалар жатыр, сонымен қатар оқушылардың қабілеттері бойынша 3 деңгейлі тапсырмалар конвертте нөмірленген және әр оқушы өзінің тапсырмасының нөмірін біледі. (3 деңгейлік тест бойынша тапсырмалар жасауға, басып шығарылған тесттерді үстелдерге таратып, оқушыларға қандай деңгейдегі тапсырманы алдын ала хабарлауға болады). Балалар кім қай үстелден, қандай тақырып бойынша, қандай тәртіппен жұмыс істей бастайтынын анықтау үшін жеребе тартады. Әрбір үстел басында сарапшы отырады (оларға осы сыныптың күшті оқушысы немесе жоғары сынып оқушысы болуы мүмкін, ол есептің дұрыс шешілуін тексереді). Әрбір үстелдегі әр сарапшыда тапсырмаларды шешуге арналған бақылау картасы болуы керек, әрбір оқушының жеке карточкасына шешілген тапсырма үшін ұпай санын есептеп, өз қолын қояды. Осылайша, команда қорына да ұпай жиналады, оларды команда карточкасына қояды.

Жеңімпаз топ ең көп ұпай жинаған топ болып табылады және әр оқушыға жеке карточкалары үшін журналда орташа баға қойылады.

«Брейн-ринг» ойын-сабағы. Сабақтың оқу жоспарындағы орнына сәйкес орындаймыз. Бұл ойынды 8 сыныпта «спирттер» тақырыбы бойынша қорытынды сабақты өткізуге болады.

Сабақтың мақсаты: органикалық химиядан өткен материалды қайталау және тақырыптың негізгі теориялық ережелерін жүйелеу, оқушылардың химия курсынадеген қызығушылығын арттыру.

Құрал-жабдықтар: командалар мен әділқазылар алқасының эмблемалары, сұрақтар жиынтығы, тапсырмалары бар плакаттар, секундомер, қарындаштар, қағаз, сықырғыш ойыншықтар гонг, ойыншыларға сыйлықтар.

Дайындық кезеңі. Сынып алдын-ала үш командаға бөлінеді. Командаларға үй тапсырмасы беріледі: өз командасының эмблемасын, қорытынды кестенің дайындалуын жасау.

Ойын барысы. Жүргізуші ойын сұрақтарын оқиды және оған жауап беру үшін әр командаға 1 минут уақыт беріледі. Жауап беруге дайын команда сигнал береді және жүргізушінің рұқсатымен жауап береді. Егер команда берген жауапқа болса, ал берілген минут аяқталмаса, қалған екі командада пікірталасты жалғастыруға және дұрыс жауап беруге тырысуға мүмкіндік бар. Егер дұрыс жауапты команданың бірде-бірі бермесе, сұрақ алынып тасталады. Әр жауап командаға 1 ұпай әкеледі.

Ойын сұрақтары [4]:

1. Карбол қышқылы. (Фенол)
2. Үш атомдық спирт. (Глицерин)
3. 6-шы спирт, глюкозаны қалпына келтіру өнімі. (Сорбит)
4. Спирттің гомологтық қатарының бірінші мүшелерінің суда жақсы ерігіштігі неде? (Молекулааралық сутектік байланыстың түзілуі)
5. Глицерин мен майлы карбон қышқылдарының күрделі эфирлері. (Майлар)
6. Пропиленнің гидратациясы арқылы алынатын спирт. (Пропанол-2)
7. Спирттердің гидроксильді тобындағы сутектің орнын металмен басу реакциясы кезінде түзілетін заттар. (Алкоголяттар)
8. $T > 140$ °C кезінде спирттердің молекулааралық дегидратациясы кезінде түзілетін заттар (Қарапайым эфирлер)
9. Бұл спирт ағаш спирті деп аталады. (Метанол)
10. Екі көміртек атомы бар диол. (Этиленгликоль)
11. Екінші спирттердің тотығуы кезінде түзілетін заттар. (Кетондар)
12. Спирттердің қышқылдармен өзара әрекеттесуі нәтижесінде күрделі эфирлердің түзілу реакциясы. (Этерификация)
13. Алкендерден спирттер пайда болатын ереже. (Марковников ережесі)
14. Біратомдық спирттердің жалпы атауы. (Алкоголь, алканолдар)
15. -ОН функционалдық топтағы сутек атомы мен электртіреістілігі жоғары атомдар арасында болатын химиялық байланыстың түрі. (Сутектік байланыс)

16. Спирттің салыстырмалы түрде жоғары қайнау температурасы ... түсіндіріледі. (...молекулалардың бірігуімен)

17. Бутанол-2 дегидратациясы нәтижесінде қандай қосылыс алынады?(Бутен-2)

18. Спирттерді сірке қышқылымен этерификация реакциясына түсу қабілетін арттыру бойынша қатарға қойыңыз: этил, изопропил, 2- метилбутанол-2.

19. Спирттерді қышқылдығын азаю реті бойынша орналастырыңыз: этанол, метанол, бутанол. (Метанол, этанол, бутанол)

20. Спирттерді қышқылдықты арту тәртібімен орналастырыңыз: метанол, глицерин, үшіншілік бутил. (Үшіншілік бутил, метанол, глицерин)

«Қызықты лото». Команда капитандары кезек бойынша нөмірлері бар бөшкелердеі сөмкеден шығарып алады [5]. Қапта 10 бөшкелер және «Бақытты сәт» белгісі бар бөшке (молекулалардың үлгілерін құруға тапсырма) болады. Командалар тиісті нөмірлер бойынша сұрақтарға жауап береді [6].

Ойын сұрақтарының мысалдары:

1. «Бақытты сәт»: сірке альдегиді молекуласының моделін құрыңыз.

2. Этил спиртінің молекулалық массасын есептеңіз.

3. Күміс оксидінің аммиакты ерітіндісімен пропиондық альдегидтің тотығу реакциясының теңдеуін құрыңыз.

4. «Бақытты сәт»: метил спирті молекуласының моделін құрыңыз.

5. Сірке қышқылының тұздары қалай аталады?

6. Альдегидтерді гидрлеу арқылы СНО изомерлі қандай спирттерді дайындауға болады?

7. «Бақытты сәт»: этил спирті молекуласының моделін құрыңыз.

8. Альдегидтерді гидрлеу арқылы қандай спирттерді алу мүмкін емес?

9. «Күміс айна» реакциясын жүргізу үшін альдегидтердің орнына қандай органикалық заттарды қолдануға болады?

10. «Бақытты сәт»: изопропил спирті молекуласының моделін құрыңыз.

«Сақина салу» ойыны. Бұл ойын белгісіз затты табуға арналған (8-сынып) ойын. (химиялық өзгерістер: $K \rightarrow K_2O \rightarrow KOH \rightarrow KI \rightarrow KCl \rightarrow AgCl$). Ойынға толық сынып қатысады, дидактикалық мақсаты: берілген жаттығуды тақтаға шығарып, сақинаны өзі қалаған оқушыға салады. Ойын осылайша жылдам түрде жалғасады. Оның басты ерекшелігі баланың ойлау қабілетін жетілдіру болып табылады. Ойында балалар әр нәрсеге жақсы зейін қояды және көбірек есіне сақтайды. Ойын үстінде ол алға қойылған мақсатты шұғыл және оңай жүзеге асырады.

Ойын. «Сен-маған, Мен-саған»

Командалар бір-біріне бес сұрақ қояды (сұрақтар алдын-ала командалармен дайындалуы тиіс) [7].

Оқу үрдісінде ойын қызметін зерттеу үшін біз ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістерін пайдаландық: әңгімелесу, сауалнама жүргізу, интервью алу, бақылау жұмысы.

Ойынның мақсаты мен міндеттерін оқыту әдісі ретінде анықтау үшін, ол қандай жағдайларда және қандай кезеңдерде өткізілетіндігін түсіндіру үшін бірінші кезеңде мектеп мұғалімдерімен сауалнама жүргізілді. Пән мұғалімдерінің сауалнамасын талдау көрсеткендей, 10-ның 3-і ғана оқу үрдісінде дидактикалық ойынды үнемі пайдаланатынын көрсетті. Дидактикалық ойындарды ешқашан қолданбаған пән мұғалімдерінен келесі жауаптар алынды:

- кейбіреулері олардың пәні мектеп бағдарламасындағы ең күрделі пәндердің бірі болып табылады деп санайды, сондықтан оқу материалын меңгеру үшін ойындарды пайдалану орынсыз;

- басқалары өздерінің оқыту әдістерін әзірледі деп санайды және оларды ауыстырудың қажеті жоқ деп ойлайды;

- үшіншілері, дидактикалық ойындарды пайдалана отырып, оқыту процесін

ұйымдастыру өте қиын, ал сабақ түрінде педагогикалық процесті ұйымдастыру және қалыптасқан оқыту әдістерін пайдалану неғұрлым қолайлы деп есептейді.

Қорытынды

Химияны зерттеу үшін әзірленген әдістемелер бойынша мектепте сабақтарда пайдаланудың нақты тиімділігін растайды. Сабақты өткізудің таңдалған әдісі білім сапасын, ғылыми дүниетанымды арттыруға ықпал етеді, ал ең бастысы оқушылардың білім сапасын арттыруға ықпал етеді.

Қорытындылай келе, ұсынылған гипотеза жұмысында, орта мектепте 8-сынып химия курсының оқыту кезінде оқу процесінің кейбір формаларында ойынды қолдану оқушылардың танымдық іс-әрекетінің белсенділігін арттыруға мүмкіндік беретінін және олардың химияны меңгеру деңгейі артаатынын, біздің зерттеулеріміздің нәтижесінен өз растауын тапты деген қорытынды жасауға болады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. М.К. Құрманәлиев «Химияны оқытудың қазіргі технологиялары» Алматы, 2009ж.
2. Rahmatullayev N.G., Omonov H.T., Mirkomilov Sh.M. —Kimyo o'qitish metodikasi, O'quv qo'llanma, Toshkent, —Iqtisod–Moliya–2013 yil.
3. Ro'ziyeva D., Usmonboyeva M., Xoliqova Z., Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi. T.: 2013.
4. Omonov H. T., Xo'jayev N., Madyarova S. A., Eshchonov E. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Iqtisod–moliya T. 2009
5. А. Мырзабаев. Н. Тұрбекова. Химиядан кластан тыс жұмыстар және танымдық ойындар, 2013
6. Кимè фанини ўқитишда замонавий ёндашувлар ва инновациялар модули бўйича ўқув–услубий мажмуа. Тошкент 2018
7. Игровые методы обучения при изучении органической химии как средство повышения познавательной активности и качества знаний [Электронный ресурс]. – URL: <https://stud.kz/ru/referat/show/130301>